

ДИАГНОСТИКА ВНУТРИБОЛЬНИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Хаджаева Дилбар Хамидовна

доцент ТашПМИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14186447>

Аннотация. *Этиологическая природа внутрибольничных инфекций определяется широким кругом микроорганизмов, который включает в себя как патогенную, так и условно-патогенную флору, граница между которыми часто достаточно размыта. Внутрибольничная инфекция обусловлена активностью тех классов микрофлоры, которая, во-первых, встречается повсеместно и, во-вторых, характерна отчетливо выраженной тенденцией к распространению. Выявление особенностей развития и оценка эпидемического процесса ВБИ в стационарах различного профиля позволили разработать научно обоснованный комплекс организационно-методических и практических мероприятий по совершенствованию системы эпидемиологического надзора в данных стационарах.*

Ключевые слова: *внутрибольничная инфекция (ВБИ), условно-патогенный микробы (УПМ), антибиотики, антибиотикорезистентность, инфекционно-воспалительные, хирургическая инфекция, антибиотико-чувствительность, гнойно-септическая инфекция.*

Аннотация. *Kasalxona ichi infektsiyalarning etiologik tabiati patogen va opportunistik florani o'z ichiga olgan mikroorganizmlarning keng doirasi bilan belgilanadi, ular orasidagi chegara ko'pincha noaniq. Kasalxona ichi infektsiyalari birinchidan, hamma joyda uchraydigan mikroflora sinflarining faolligi tufayli yuzaga keladi, ikkinchidan, tarqalishning aniq tendentsiyasi bilan tavsiflanadi. Turli profildagi shifoxonalarda kasalxona ichi infektsiyalarning rivojlanish xususiyatlarini aniqlash va epidemik jarayonini baholash ushbu shifoxonalarda epidemiologik nazorat tizimini takomillashtirish bo'yicha tashkiliy, uslubiy va amaliy chora-tadbirlarning ilmiy asoslangan kompleksini ishlab chiqish imkonini beradi.*

Kalit so'zlar: *kasalxona ichi infektsiyalari (KII), shartli patogen mikroorganizmlar (SHPM), antibiotiklar, antibiotiklarga chidamlilik, yuqumli-yallig'lanish, jarrohlik infektsiyasi, antibiotiklarga sezgirlik, yiringli-septik infektsiya.*

Abstract. *The etiological nature of nosocomial infections is determined by a wide range of microorganisms, which includes both pathogenic and opportunistic flora, the border between which is often rather blurred. Nosocomial infection is caused by the activity of those classes of microflora, which, firstly, is found everywhere and, secondly, is characterized by a pronounced tendency to spread. Identification of developmental features and assessment of the epidemic process of nosocomial infections in hospitals of various profiles made it possible to develop a scientifically grounded complex of organizational, methodological and practical measures to improve the system of epidemiological surveillance in these hospitals.*

Keywords: *hospital-acquired infection (HAI), opportunistic pathogenic microbes (OPM), antibiotics, antibiotic resistance, infectious and inflammatory, surgical infection, antibiotic sensitivity, purulent-septic infection.*

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются четвертой по частоте причиной летальности пациентов стационаров - после болезней сердечно-сосудистой системы, злокачественных опухолей и инсультов [9]. Заболеваемость ВБИ в определенной степени отражает качество медицинской помощи населению и существенно влияет на уровень экономических затрат при ее оказании [1]. ВБИ приводят к увеличению времени госпитализации, существенно снижают качество жизни и вызывают развитие стрессовых реакций у пациента и как следствие - потерю репутации лечебного учреждения, что трудно оценить в финансовом выражении (11).

Определена роль условно-патогенных микроорганизмов в патологии человека, участие которых в реализации инфекционного процесса проявляется в условиях современной антибактериальной терапии и формирования полирезистентных штаммов. К числу возбудителей ВБИ относятся многие патогены, составляющие собственную микрофлору человека: нормофлора биотопа, микроорганизмы, персистирующие в других системах или поддерживающие хронический процесс, и возбудители, попадающие в организм извне. Наблюдается значительный рост гнойно-септических инфекций, вызванных «внутрибольничными штаммами».

Выявление особенностей развития и оценка эпидемического процесса внутрибольничных инфекций в стационарах различного профиля позволили разработать научно-обоснованный комплекс организационных, методических и практических мероприятий по совершенствованию системы эпидемиологического надзора в этих стационарах. (2, 7,8,9,11).

Основными возбудителями внутрибольничных инфекций (85% от общего числа) выступают условно-патогенные микроорганизмы: грамположительные кокки (эпидермальный и золотистый стафилококк, бета-гемолитический стрептококк, пневмококк, энтерококк) и грамотрицательные палочковидные бактерии (клебсиеллы, эшерихии, энтеробактер, протей, псевдомонады и др (4,8,9).

К группе риска, в наибольшей степени подверженной развитию внутрибольничной инфекции, относятся новорожденные (особенно недоношенные) и дети раннего возраста; пожилые и ослабленные пациенты; лица, страдающие хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, болезнями крови, почечной недостаточностью), иммунодефицитом, онкопатологией (1,6,7,8).

Материалы и методы исследования: Выделенные культуры идентифицированы по морфологическим, тинкториальным, культуральным и биохимическим признакам.

[1,4,6,8]. Микробиологические исследования при оппортунистических инфекциях направлены на выделение не одного, а нескольких основных микробов в исследуемого материала, а не при указании одного конкретного возбудителя, как это принято при заболеваниях, вызванных болезнетворными микробами [6,8,9,10]. Основным методом микробиологической диагностики оппортунистических инфекций является бактериологический [6,7, 9].

При использовании этого метода следует учитывать следующее:

- в материале от больного, как правило, имеется ассоциация микробов, включающая как возбудителей

возбудители болезни и виды, занесенные из других органов и внешней среды, а также

микробы, которые могут попасть в материал при его заборе и сдаче;

- количественный и видовой состав микрофлоры различается у разных больных и меняется в процессе

течение заболевания, особенно при применении антибактериальных препаратов [4, 9,10].

Результаты и обсуждение: Достоверность бактериологического исследования зависит: от правильного забора материала от больного; применения эффективного набора дифференциально-диагностических и селективных питательных сред; использования количественного посева материала; этапности идентификации выделенных чистых культур (семейство, род, вид и в необходимых случаях вариант); определения свойств, указывающих на патогенность культур и их принадлежность к госпитальным штаммам.

Обязательным должно быть определение антибиотикограммы, а также свойств культур, необходимых для эпидемиологического анализа, - фаговара, серовара, резистенсвара и др.

С целью определения смены возбудителей и изменения их свойств микробиологический мониторинг следует проводить через каждые 5-7 дней.

Микроскопический метод позволяет выявлять в мазках патологического материала бактерии только в случае их массивного содержания (10^5 КОЕ/мл и более) и из-за близости морфологии бактерий позволяет только ориентировочно судить о возбудителе, относя его к крупным таксонам (палочки, кокки, спирохеты, грамположительные или грамотрицательные и т.п.). Результаты микроскопии могут быть использованы при выборе питательных сред для дальнейшего выделения возбудителя (7,8). При идентификации грибов и простейших возможности микроскопического метода несколько шире. Введение в практику РИФ расширяет возможности микроскопического метода, но и в этом случае он не может заменить бактериологический метод, поскольку не позволяет определить чувствительность возбудителя к химиотерапевтическим препаратам, преобладающую иммунного ответа на антигены УПМ. Тем не менее при затяжных и хронических формах болезни серологический метод иногда позволяет установить этиологию болезни. Серологические реакции ставятся с парными сыворотками больного и аутокультурой, результат оценивается по серо конверсии в 4 раза и более. На сегодняшний день слабо разработаны диагностические препараты, основанные на иммунных реакциях (ИФА, иммунофлюоресцентные диагностикумы, моноклональные антитела) к УПМ.

Результаты микробиологической диагностики зависят от правильного выбора материала и соблюдения условий его забора, доставки, хранения и обработки.

- Вид материала определяется клинической картиной заболевания и должен соответствовать локализации предполагаемого возбудителя с учетом патогенеза болезни.

- Количество материала должно быть достаточным для проведения исследования и его повторения в случае необходимости.

- Материал берут по возможности в начальном периоде болезни.

- Взятие материала должно осуществляться до начала антибактериальной терапии или через определенный промежуток времени после ее назначения, необходимый для выведения препарата из организма.

- Материал необходимо брать непосредственно из очага инфекции или исследовать соответствующее отделяемое (гной из фистулы, мочу, желчь и др.).

- Забор материала необходимо проводить во время наибольшего содержания в нем микробов.

- Необходимо предупредить контаминацию материала нормальной микрофлорой больного и микробами окружающей среды.

- Следует предупредить возможность попадания в материал антимикробных препаратов (дезинфектантов, асептиков, антибиотиков), исключить контакт с металлами, обладающими олигодинамическим свойством, с ватой, содержащей свободные жирные кислоты.

- Любой клинический материал должен рассматриваться как потенциально опасный для человека. Поэтому при его заборе, хранении, доставке, обработке во избежание заражения должны соблюдаться такие же меры техники безопасности, как при работе с патогенными микробами.

- Транспортировку клинического образца в лабораторию следует производить в максимально короткие сроки.

- К клиническому образцу, направляемому в лабораторию, прилагают сопроводительный документ, содержащий основные сведения, необходимые для проведения микробиологического исследования (характер материала, фамилию, имя и отчество больного, название учреждения или отделения, номер истории болезни, предположительный диагноз заболевания, предшествующую антимикробную терапию, дату и время взятия материала, подпись врача, направляющего материал на исследование).

- В процессе транспортировки материал следует оберегать от действия света, тепла, холода, механических повреждений.

- После исследования остатки материала подлежат уничтожению (автоклавированию или сжиганию), а посуда, контейнеры, инструменты - обеззараживанию.

Выделение возбудителей оппортунистических инфекций

1-й день. Осуществляют забор и доставку материала в лабораторию. Материал в необходимых случаях обрабатывают с целью гомогенизации и концентрации. Готовят и окрашивают мазки по Граму. В необходимых случаях дополнительно применяют специальные методы окраски. Готовят разведения патологического материала от 10^{-1} до 10^{-6} в теплом 0,5% растворе хлорида натрия с 0,01% желатина (для предупреждения осмотического шока бактерий) и делают высеивание 0,1 мл материала из разведений на чашки Петри с питательной средой-газоном (на 3 чашки из каждого разведения). В стандартный набор питательных сред желателно включить желточно-солевой агар (для стафилококков), среду Эндо или эозинметиловый агар (для энтеробактерий), кровяной агар (для стрептококков и ряда других требовательных к питательным средам видов), среду Сабуро (для грибов), среду для контроля стерильности или другие среды для анаэробов. В случаях, когда имеются указания на вероятный возбудитель (клиническая симптоматика, вид патологического материала, результаты микроскопии), должны быть использованы более селективные среды.

2-й день. Определяют характер роста на питательных средах. Подсчитывают количество колоний каждого типа на чашках с посевом разведений патологического материала для расчета обсемененности материала по формуле: $X \text{ КОЕ} = N * \text{ПД} * \text{СР}$, где N - число колоний, ПД - посевная доза, СР - степень разведения.

Микроскопируют мазки из выросших колоний. Отсевают на среду накопления колоний различных типов. Для повышения достоверности исследования желателно отсеивать 2-3 колонии одного типа. Эта мера вызвана гетерогенностью популяции; она

удорожает исследование, но зато резко повышает его достоверность. При наличии методов и возможностей проводят ускоренную идентификацию.

3-й день. Установление чистоты культуры. Идентификация чистых культур. Определение антибиотикограммы выделенных культур.

4-5-й день. Проводят учет результатов тестов, использованных для идентификации.

Оформление заключения (семейство, род, вид выделенных культур; обсемененность материала, КОЕ/мл или КОЕ/г; анти-биотикограмма; этиологическая значимость выделенных культур и состав их популяций). По клиническим и эпидемиологическим показателям определяют факторы патогенности и эпидемиологические маркеры (фаго-, серо-, бактериоциновары и др.) у этиологической значимых культур. Для установления этиологической роли патогенных микробов достаточны выделение микроба из материала от больного, обнаружение в сыворотке крови специфических антител в диагностическом титре или сероконверсии в ходе болезни в 4 раза и более, корреляция между выделенным микробом и клинической картиной болезни.

Выводы

Следует иметь в виду, что численность популяции возбудителя изменяется в течение болезни: в течение переходе в хроническую форму, в период выздоровления и ремиссии, при химиотерапии, в присутствии конкурента она значительно снижается.

Лечение оппортунистических инфекций затруднено и должно быть комплексным. Комплексное лечение включает адекватное оперативное вмешательство, рациональная антимикробная химиотерапия, иммунотерапия. Поскольку оппортунистические инфекции часто формируются гнойные очаги, необходима их санация. Учитывая широкое распространение множественной лекарственной устойчивости к антибиотикам среди условно-патогенных микроорганизмов, необходимо назначать эти препараты больным с учетом результатов определения антибиотикограммы, выделенной из больных условно-патогенными микроорганизмами. Поскольку распространение госпитальных штаммов часто связано с носителями, особенно среди персонала больниц, необходимо выявлять и санировать этих носителей.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Баялиева, М. М. Внутрибольничная ротавирусная инфекция у детей раннего возраста // Справочник врача общей практики. - 2015. - № 8. - С. 19-24.
2. Белобородов В. Б. Современная антибактериальная терапия нозокомиальной пневмонии. // Медицинский совет. - 2017. - № 18. - С. 70- 76.
3. Воробьев А. А. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология — М., 2004. — 618 с.
4. Гавриленкова, Н. И. Профилактика инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи пациентам хирургических отделений // Медсестра. - 2017. - № 11. - С. 30-35.
5. Дубель, Е. В. Инфекции в области хирургического вмешательства. Причины их возникновения и меры профилактики // Сестринское дело. - 2017. - № 4. - С. 12-14.
6. Зиатдинов, В. Б. Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, как современная проблема организации здравоохранения // Общественное здоровье и здравоохранение. - 2016. - № 4. - С. 42-45.

7. Исхакова Х.И. и соавт. Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам диско-диффузионным методом. - Методические указания №012-3/0093.–Ташкент,2007. – 40 с.
8. Крюкова Н.Ф., Адамович С.Н., Мирскова А.М., Анганова Е.В. Стимуляторы роста стафилококка для ускоренной диагностики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. - 2012. - № 5. - С. 239-242.
9. Кравченко, Е. П. Роль чистых помещений в борьбе с внутрибольничными инфекциями "ГлавВрач". - 2017. - № 1. - С. 9- 15.
10. Кудинова, Г. А. Оценка клинической эффективности ограничительной тактики антибактериальной терапии при недоказанной инфекции в неонатальном отделении интенсивной терапии // Вестник анестезиологии и реаниматологии. - 2016. - № 6. - С. 54-58.
11. Фельдблюм И.В. Захарова Ю.А Внутрибольничные инфекции: вопросы терминологии и современной классификации // Эпидемиология и вакцинапрофилактика. – 2019. - №1. –С. 19-23